

СУРХОНДАРЁ ВОҲАСИ ШАРОИТИДА ДОРИВОР ВАЛЕРИАНАНИНГ ИСТИҚБОЛЛИЛИГИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ

¹Тўхтаев Б.Ё., ²Амонова Г. Ч.

¹биология фанлари доктори, профессор, Тошкент давлат аграр университети, Тошкент

²Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005165>

Аннотация. Мақолада Сурхондарё воҳасининг чўл ва тоғ олди ҳудудларида доривор валериана (*V. officinalis* L.)нинг шўрланган тупроқларда интродукцияси жараёнида ўсимликнинг истиқболлилигини баҳолаш бўйича олиб борилган илмий тадқиқотлар натижалари таҳлил этилган. Илмий тадқиқотларда тупроқнинг шўрланиш даражаси ва иқлим параметрларига мансуб маълумотлар асосида ўсимликнинг мазкур ҳудудлардаги истиқболлилик даражаси баҳоланган.

Kalit so‘zlar: доривор валериана ўртача ва кучли шўрланган тупроқлар интродукция, тупроқни шўрланиш даражаси ва б.қ.

Аннотация. В статье представлена лекарственная валериана в пустынных и предгорных районах Сурхандарьинского оазиса (*V. officinalis* L.) проанализированы результаты научных исследований по оценке перспективности растения в процессе его интродукции на засоленных почвах. В научных исследованиях на основе данных, относящихся к уровню засоления почв и климатическим параметрам, оценивалась степень перспективности растения в данных регионах.

Ключевые слова: лекарственная валериана умеренно и сильно засоленные почвы характеризуются интродукцией, степенью засоления почвы и др.

Abstract. In the article, the medicinal Valeriana of the desert and mountain steppe regions of Surkhandarya Oasis (*V. officinalis* L.) in saline soils, the results of scientific studies to assess the plant's prospects have been analyzed in the process of its introduction. In scientific research, the degree of salinity of the soil and the degree of foresight of the plant in these areas was assessed based on data belonging to the climatic parameters. Keywords: medicinal Valeriana moderate and strongly saline soils introduction, soil salinity level and B.GR.

Keywords: medicinal valeriana moderate and strongly saline soils introduction, soil salinity level and etc.

Кириш

Доривор валериана (*V. officinalis* L.) ўсимлигини интродукцияси ва интродукция шароитида унинг истиқболлилигини баҳолаш, истиқболли ўсимлик сифатида турли ҳудудларда кенг масшабли плантацияларини ташкил этиш, маҳаллий фармацевтика саноатининг мазкур доривор ўсимлик хом ашёсига бўлган эҳтиёжини таъминлашнинг асосий омилидир. Ушбу илмий тадқиқотларни амалга оширишнинг асосий мақсади, дорихоналар пештахталарида жойлашган инсон саломатлиги учун зарур бўлган 10 хилдаги, энг керакли доривор воситалардан бири валериана спиртли настойкаси учун хом ашёни маҳаллий шароитда етиштириш ва хом ашёни тайёрлашдир.

Тадқиқот услубияти: Илмий тадқиқотларда Сурхондарё воҳасинининг икки ҳудуди чўл (Термиз тумани) ва тоғ олди (Узун тумани) минтақаларида доирвор валериана (*V. officinalis* L.) интродукция қилинди ва интродукция шароитида ўсимликнинг истиқболлилигини баҳоланди. Интродукцион баҳолаш Б.Тўхтаев (2009) томонидан ишлаб

чиқилган шўрланган тупроқларда доривор ўсимликларнинг истиқболлилигини баҳолаш мезонлари шкаласи асосида амалга оширилди.

Демак, доривор валериананинг истиқболлилигини белгилашда авваламбор худуд эдафактори (тупроқ) нинг юза ва пастки қатламлардаги таркиби, ўтказувчанлик хусусиятлари ва шўрланиш даражаси ҳамда иқлим факторлари: Ҳаво ҳарорати ва нисбий намлиги, шамол тезлиги ва ёруғлик параметрлари ҳисобга олинади.

Таҳлил натижалари: Сурхондарё воҳаси жанубий ва шимолий минтақалари тупроқ-иқлим шароитлари бир-биридан батамом фарқ қилади. Жанубий қисмида асосан тақирсимон, тақир-ўтлоқ ва кумоқ тупроқлар тарқалган бўлиб, тупроқнинг балл бонитети 30-50 бўлса, вилоятнинг шимоли Узун туманида бўз (типик ва оч тусли бўз) тупроқлар кенг тарқалган бўлиб, балл бонитети 60-70, ҳатто ундан ҳам юқорилигини ташкил этади. Бўз тупроқлар қисми-тўқ рангли бўз тупроқ, типик бўз тупроқ, оч тусли бўз тупроқ, бўз-ўтлоқи тупроқ ва ботқоқ тупроқлар мавжуд. Улар денгиз сатҳидан 450-1000 метр баландликда жойлашган. Ушбу минтақада қишдан баҳорга ўтишда ҳаво ҳарорати тез-тез ўзгариб туради. Февралда ҳавонинг ўртача ҳарорати $4,9^{\circ}\text{C}$, мартда $10,1^{\circ}\text{C}$, апрелда 16°C , бўлиб, дашт минтақасига нисбатан об-ҳаво шароити қисман юмшоқлиги билан фарқ қилади. Бу минтақада йиллик ёғингарчилик миқдори 250-350 мм ни ташкил этади

Чўл қисми (жанубий дашт қисми)-бу ерда тақирсимон, бўз қўнғир, тақир-ўтлоқи, чўл кумоқ, чўл ўтлоқи ва шўрхоқ тупроқлар тарқалган. Паст текисликлар қисми денгиз сатҳидан 350-450 метр баланликда жойлашган. Вилоятнинг ушбу жанубий дашт минтақасида ҳам қишдан баҳорга ўтишда ҳаво ҳароратининг кескин ўзгариши кузатилади. Февраль ойида ўртача кунлик ҳаво ҳарорати $5,7-6,3^{\circ}\text{C}$, мартда $11,3^{\circ}\text{C}$, ва апрелда $18,0-18,4^{\circ}\text{C}$, даража, майда $24-25^{\circ}\text{C}$, июнда $30-31^{\circ}\text{C}$, иссиқ бўлади. Йил давомида ўртача 90-130 мм миқдорда ёғингарчилик бўлади.

Сурхондарё вилояти иқлим шароити кескин ўзгарувчан бўлиб, йиллик, кунлик ҳарорат ўзининг ўта қуруқлиги ва қишда ҳавонинг совуқлиги билан бошқа минтақа иқлимидан ажралиб туради. Ҳаво ҳарорати баъзи кунлари бир кун давомида 2-3 ҳолатга ўзгаради ва ҳаво ҳарорати ёзда бир суткада 40°C дан 25°C гача ўзгаради. Бу ҳолат ва тез-тез эсиб турадиган кучли “афғон”шамоли вилоятнинг жанубий дашт қисмида бир йилда 35-40 мартагача такрорланади.

Воҳанинг чўл қисмида ҳарорат юқори, бу ерларда йиллик ўртача ҳарорат $16,6^{\circ}\text{C}$ даража бўлса, Термиз туманида $18,1^{\circ}\text{C}$, Шеробод туманида $19,1^{\circ}\text{C}$ даража иссиқ бўлади. Мавсум давомида ушбу туманларда ўртача ҳарорат $+25,6 -26,7^{\circ}\text{C}$ даража иссиқ бўлиб, ёзда 32°C даражани ташкил этади, кунлик ҳарорат ҳаттоки $36-38^{\circ}\text{C}$ даражача кўтарилади. Бу ерларда энг юқори ҳарорат $-46-50^{\circ}\text{C}$ га етади. Энг паст ҳарорат эса 20°C совуқ бўлади. Йиллик фойдали ҳароратлар йиғиндиси $2704^{\circ}\text{C} - 3056^{\circ}\text{C}$, умумий ҳароратлар йиғиндиси $5900-6450^{\circ}\text{C}$ га етади.

Илиқ кунлар йил давомида 246-262 кун, ёғингарчилик миқдори 127-169 мм, мавсум давомида эса 30-40 мм бўлади. Ҳавонинг нисбий намлиги баъзи ойларда 18-20 % гача пасаяди. Термиз гуруҳи туманларида чанг тўзонли кучли шамоллар кўп бўлиб туради. Ёзда ҳавонинг нисбий намлиги баъзи кунлар 6-8 % гача пасаяди. Тупроғи тақирсимон, тақир-ўтлоқ тупроқлар бўлиб, чиринди ва озиқаларга камбағаллиги, карбонатларга (8-10 %) бойлиги, шўрланишга мойиллиги билан бошқа минтақа тупроқларидан фарқ қилади. Вилоятда бир-биридан фарқ қиладиган турли хил

тупроқ-иқлим шароитларининг мавжудлиги доривор экинлар парваришида ҳам анча фарқ бўлишини тақозо этади.

Биз юқорида қайд этганимиздек, доривор ўсимликларнинг шўр ерлардаги интродукцияси ва уларнинг интродукцион чидамлилигини баҳолаш шкала(Б.Тўхтаев,2009)сига кўра, доривор валериана Сурхондарё

1-жадвал

**Шўр тупроқларда доривор ўсимликлар интродукцияси
натижаларини баҳолаш шкаласи**

№	Кўрсаткичлар	Кўрсаткичлар даражаси			Юқори баҳо
		1	2	3	
I	Шўрланишга чидамлилиги	кучли	ўртача	паст	30
II	Намликка бўлган талаби	кам	ўртача	кўп	15
III	Юқори ҳароратга нисбатан ҳолати	чидамли	ўртача	чидамсиз	15
IV	Паст ҳароратга нисбатан ҳолати	чидамли	ўртача	чидамсиз	15
V	Табиий ҳолда кўпайиши	жадал	ўртача	кўпаймайди	25

Изоҳ: Изоҳ I. Шўрланишга чидамлилиги: 30-кучли; 20-ўртача; 10-паст. Ўсимлик турларининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлиги асосида баҳоланган.

II. Намликка бўлган талаби: 15-кам; 10-ўртача; 5-кўп. Ўсимлик турларининг вегетацияси давомида бериладиган сугориши миқдори асосида баҳоланган.

III. Юқори ҳароратга нисбатан ҳолати: 15-чидамли; 10-ўртача; 5-чидамсиз. Ўсимлик турларининг йилнинг иссиқ даврларидаги ҳолатига асосан баҳоланган.

IV. Паст ҳароратга нисбатан ҳолати: 15-чидамли; 10-ўртача; 5-чидамсиз. Ўсимлик турларининг йилнинг совуқ даврларидаги ҳолатига асосан баҳоланади.

V. Табиий ҳолда кўпайиши: 25-жадал; 15-кам; 5-кўпаймайди. Ўсимлик турларининг уруғлари тишиб тўкилиши, илдизноя ва туганак илдизноянинг кўпайиши асосида баҳоланади.

Доривор валерианани интродукцияси истиқболлигини баҳолаш.

№	Кўрсаткичлар	Чўл (Термиз тумани)		Тоғ олди (Узун тумани)	
		Кўрсаткичлар	Баҳо	Кўрсаткичлар	Баҳо
1	Шўрланишга чидамлилиги	паст	10	ўртача	20
2	Намликка бўлган талаби	Кўп	5	ўртача	10
3	Юқори ҳароратга нисбатан ҳолати	ўртача	10	Чидамли	15
4	Паст ҳароратга нисбатан ҳолати	ўртача	10	Чидамли	15
5	Табиий ҳолда кўпайиши	Кам	5	Жадал	25
	Жами		40		85

Воҳасининг Чўл ҳудудларида шўрланишга чидамлилиги паст, юқори ва паст ҳароратга нисбатан ҳолати ўртача ва табиий ҳолда кўпайиши кам сифатида баҳоланиб 40баллни ташкил этган бўлса, тоғ олди ва адирлик ҳудудларида тегишли ҳолда ушбу кўрсаткичларга ўртача, чидамли ва жадал сифатида баҳоланди ёки 85 баллга эга бўлди.

Демак, Сурхондарё воҳаси тупроқ ва иқлим шароитида доривор валериананинг интродукцияси жараёнларидаги мослашувчанлик кўрсаткичлари интродукцион баҳолаш мезонларига кўра, чўл ҳудудларида кам истиқболли ва тоғ олди ҳудудларида ўта истиқболли ўсимлик сифатида белгиланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 20майдаги “Доривор ўсимликларни маданий ҳолда етиштириш ва қайта ишлаш ҳамда даволашда улардан кенг фойдаланишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-251-сон Қарори // Халқ сўзи газетаси.- 2022. йил 21 май, №105 (8167). - Б.1-2.
2. Б.Ё.Тўхтаев (2009)Ўзбекистоннинг шўр тупроқларида доривор ўсимликлар интродукцияси. Док.дисс. – Тошкент:2009.-229б.
3. Ю.М.Мурдахаев Док.дисс.“Ўзбекистонда доривор ўсимликлар интродукцияси” Тошкент. Институт ботаника: 1992-442б.